

Une étude qualitative de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la conception de l'expérience client : le cas des Hôtels de luxe au Maroc

A qualitative study exploring the impact of the COVID-19 pandemic on customer experience design: the case of luxury Hotels in Morocco

EL AZYZY Youssef

PhD et Professeur de Tourisme et Gestion Hôtelière
Laboratoire de Management et de Sciences Economiques et Sociales (LAMSES)
Université Privée de Marrakech, Marrakech (Maroc).
y.elazyzy@upm.ac.ma

SABRI Mohamed

Professeur Habilité en Sciences de Gestion
Laboratoire des Etudes et de la Recherche en Sciences Economiques et Gestion (LERSEG)
Faculté d'Economie et de Gestion
Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal (Maroc)
med.sabri@usms.ma

Date de soumission : 20/05/2022

Date d'acceptation : 15/06/2022

Pour citer cet article :

EL AZYZY. Y & SABRI. M. (2022) «Une étude qualitative de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la conception de l'expérience client : le cas des Hôtels de luxe au Maroc», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 6» pp : 530 - 561.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Cette étude répond aux appels à la recherche sur l'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 sur l'industrie hôtelière en analysant comment les directeurs d'hôtels conçoivent des expériences client sûres. Plus précisément, cette étude examine les mesures adoptées dans les hôtels de luxe au Maroc et identifie les effets de ces mesures sur l'expérience prévue. Basée sur l'analyse thématique d'entretiens avec des directeurs d'hôtels, cette étude identifie sept mesures de sécurité : hygiène et protection, réorganisation interne du travail, réorganisation des services, investissements dans la technologie et les innovations numériques, réorganisation des temps d'attente des clients, formation du personnel et communication actualisée. On s'attend à ce que ces mesures affectent l'expérience prévue en termes de réassurance, de rapidité, d'intimité et de proximité, comme cela ressort de l'analyse des facteurs de correspondance. Sur la base de ces résultats, cette recherche propose un modèle de conception d'expérience client sûre et suggère des implications pratiques pour aider les gestionnaires d'hôtels à formuler des stratégies visant à créer une expérience client dans des conditions sûres.

Mots clés : COVID-19; sécurité; conception de l'expérience client; hôtels de luxe; parcours client.

Abstract

This paper responds to calls for research on the devastating impact of the Covid-19 pandemic on the hotel industry by analyzing how hotel managers design safe customer experiences. More specifically, this study examines the measures adopted in Moroccan luxury hotels and identifies the effects of these measures on the expected experience. Based on the thematic analysis of interviews with hotel managers, this study identifies seven safety measures: hygiene and protection, internal reorganization of work, reorganization of services, investments in technology and digital innovations, customer wait time reorganization, staff training and updated communication. These measures are expected to affect the intended experience in terms of reassurance, quickness, intimacy, and proximity, as evidenced by the analysis of the matching factors. Based on these findings, this research proposes a safe customer experience design model and suggests practical implications to help hotel managers formulate strategies for creating a safe customer experience.

Keywords: COVID-19; security; customer experience design; luxury hotels; customer journey.

Introduction

L'urgence sanitaire mondiale déclarée en janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à la propagation du Covid-19 a eu un impact significatif sur la vie quotidienne des personnes et des entreprises. Les gouvernements du monde entier ont réagi en imposant des différentes mesures telles que des mesures d'hygiène personnelle et de distanciation sociale et des quarantaines, qui ont impliqué des restrictions de voyage, des fermetures de frontières et des fermetures temporaires d'entreprises (OMS, 2020).

L'hôtellerie est l'une des industries les plus touchées, souffrant d'un effondrement mondial de la demande, des taux d'occupation et des revenus (Rivera, 2020 ; Gursoy et Chi, 2020). Les services d'accueil, en particulier les hôtels, sont soumis à des restrictions sévères et une « nouvelle normalité » doit être définie. Les gestionnaires d'hôtels planifient la façon de mener des activités en toute sécurité et, compte tenu de la poursuite de la pandémie, il y a de l'incertitude quant à la façon dont la situation pourrait évoluer.

Les effets perturbateurs de la pandémie obligent les hôteliers à repenser l'expérience client - considérée comme le cœur de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie (Knutson et al, 2006 ; Kim et Ritchie, 2014). La conception de l'expérience client a été largement examinée dans la littérature sur la gestion hôtelière. Plusieurs études soulignent l'importance de planifier les expériences clients (Tussyadiah, 2014 ; Lu et al., 2015 ; Cetin et Walls, 2016 ; Lahouel et Montargot, 2020) ainsi que d'organiser les caractéristiques tangibles et intangibles du système de prestation de services (Pullman et Gross, 2004 ; Hua et al., 2009) pour créer des expériences mémorables (e.g., Pencarelli et al., 2017 ; Sthapit, 2018 ; Bergs et al., 2020). Bien que, quelques études aient exploré l'hospitalité au cours d'épidémies antérieures (Chien et Law, 2003; Kim et al., 2005; Tse et al., 2006), à notre connaissance, aucune recherche n'a porté sur la conception de l'expérience client pendant la pandémie de COVID-19, une pandémie qui se révèle sans précédent en ce qui concerne son impact mondial et généralisé. La priorité actuelle de l'industrie hôtelière est de créer des expériences satisfaisantes pour les clients sans compromettre la sécurité. Par conséquent, la conception d'expériences d'accueil pendant la pandémie est un sujet crucial qui mérite d'être abordé dans la recherche sur l'hôtellerie (Sigala, 2020). Certains magazines de l'industrie et sites Web d'accueil à savoir: hoteliermagazine.com et hotelbusiness.com, proposent des entretiens avec des hôteliers de premier plan pour explorer comment ils survivent durant coronavirus vu que les conditions de séjours à l'hôtel changent. Toutefois, aucune catégorisation des principales mesures de sécurité des hôtels en réponse à la

pandémie de COVID-19 ainsi qu'une analyse de leur incidence sur la conception de l'expérience client ont été proposées.

La présente étude vise donc à combler cette lacune en explorant la façon dont les gestionnaires hôteliers abordent la conception de l'expérience client pendant la pandémie de COVID-19, en particulier en ce qui concerne l'expérience client prévue, c'est-à-dire l'expérience qui devrait être offerte aux clients cibles (Roth et Menor, 2003). Plus précisément, les objectifs de cette recherche sont doubles : 1) examiner et catégoriser les mesures de sécurité les plus courantes actuellement prises par les hôtels pour créer des expériences satisfaisantes et sécuritaires, et 2) déterminer les effets attendus de ces mesures sur l'expérience client prévue. Plus précisément, cet article répond à 3 questions de recherche :

- QR1 : Quels sont les principaux défis en matière de la conception de l'expérience client dans les hôtels de luxe pendant l'urgence sanitaire de COVID-19 ?
- QR2 : Quels sont les facteurs de succès dans la création des expériences clients sécuritaires durant cette nouvelle situation ?
- QR3 : Quels sont les effets des mesures mises en place dans les hôtels en réponse à la COVID-19 sur le plan de la conception de l'expérience client ?

Compte tenu du caractère exploratoire de cette étude, une approche qualitative via des entretiens avec les gérants de différents hôtels dans plusieurs villes marocaines a été adoptée. Les résultats de cette étude ont des implications à la fois théoriques et pratiques. Premièrement, l'étude enrichit la théorie de la conception de l'expérience client en proposant un modèle qui reflète l'environnement hôtelier actuel aux multiples facettes. Deuxièmement, cette étude suggère des mesures hôtelières soucieuses de la sécurité qui peuvent aider les hôtels à survivre de l'impact de Covid-19 et, ainsi, à retrouver un avantage concurrentiel. Ces mesures pourraient également être bénéfiques dans d'autres urgences liées à la santé. De plus, les résultats montrent comment ces mesures hôtelières peuvent affecter l'expérience client souhaitée. Cette étude sera bénéfique aux hôteliers pour redéfinir la « nouvelle normalité » et réussir à concevoir des expériences Clients satisfaisantes et sûres dans les hôtels même après cette phase d'urgence spécifique.

L'article est organisé de la manière suivante. Après une revue de la littérature sur la conception de l'expérience client et la présentation de la méthodologie adoptée, les principaux résultats sont exposés et discutés. L'étude se termine en fournissant des implications, des limites et des orientations pour les recherches futures.

1- Revue de littérature

1.1. La Conception de l'expérience client en hôtellerie

Dans les études de marketing et de gestion, la documentation sur l'analyse de la conception de l'expérience client est citée. Le concept de conception d'expérience n'est pas nouveau (Carbone et Haeckel, 1994; Pullman et Gross, 2004). En examinant le processus de conception de l'expérience client dans différents secteurs, Johnston et Kong (2011) ont constaté que la conception de l'expérience est non seulement avantageuse pour les clients, mais qu'elle mène également à des réductions de coûts, à une efficacité accrue et à une meilleure expérience pour le personnel. Dans l'industrie hôtelière, la conception de l'expérience client est considérée comme un moyen stratégique d'obtenir une différenciation et un avantage concurrentiel à long terme (Bergs et al, 2020).

Malgré son importance, il n'y a pas de consensus parmi les chercheurs sur le concept de conception d'expérience. Dans une analyse approfondie de la littérature commerciale visant à définir la conception de l'expérience touristique, Tussyadiah (2014) a identifié trois interprétations de la conception. La première interprétation est liée à une dimension esthétique capable d'augmenter la proposition de valeur de certains produits et services. La deuxième interprétation (c'est-à-dire le design thinking ou la pensée conceptuelle) met l'accent sur l'innovation axée sur l'humain, obtenue en intégrant les consommateurs, les concepteurs et les managers dans un environnement collaboratif (Tussyadiah, 2014). En ce sens, le design thinking et /ou la pensée conceptuelle aide à cerner les problèmes de prestation de services et à trouver des solutions innovantes. La troisième interprétation considère la conception comme un processus (c'est-à-dire la conception) qui développe des services centrés sur l'expérience (Zomerdijsk et Voss, 2010) avec le soutien de points de contact de services tangibles et intangibles (Pullman et Gross, 2004), où les fournisseurs de services peuvent se connecter avec les clients de manière personnelle.

Les chercheurs ont également distingué l'expérience prévue (planifié) de l'expérience réalisée (vécue) (Voss et al. 2008). L'expérience client prévue reflète la perspective et le point de vue du fournisseur et inclut les caractéristiques de la prestation d'expérience conçue et mise en œuvre par le fournisseur (Ponsignon et al, 2017). L'expérience réalisée ou acquise décrit le point de vue des clients, qui peut ne pas correspondre à l'expérience client prévue (Heinonen et al, 2010). L'organisation vise à concevoir et à gérer une expérience client qui reflète avec succès l'expérience prévu. À cet égard, Sundbo et Jensen (2020) ont expliqué qu'un concept de conception holistique implique à la fois des principes de conception pour l'expérience globale

ainsi que la conception de la manière d'opérationnaliser ce concept via des activités. Ponsignon et al. (2017) ont mené une étude qualitative pour explorer l'écart entre l'expérience prévue et l'expérience réalisée dans le secteur culturel, et ont identifié quatre principaux domaines que le fournisseur de services peut gérer pour concevoir des expériences clients : le parcours client, les points de contact individuels, l'environnement physique et l'environnement social. Le parcours client peut être décrit comme le processus par lequel le client passe et consiste en toutes les rencontres individuelles entre le client et l'organisation (Voss et al, 2008 ; Zomerdijk et Voss, 2010). Ces rencontres de service représentent des points de contact, c'est-à-dire les points de contact physiques ou numériques où les clients se rencontrent et interagissent avec le fournisseur. Les clients perçoivent et évaluent leur expérience à chacun de ces points de contact. Selon Pullman et Gross (2004), la conception de l'expérience implique de faire des choix concernant la structure physique (ou l'environnement physique) et les aspects relationnels (ou l'environnement social) du système de prestation de services. Zomerdijk et Voss (2010) ont soutenu que, du point de vue de la conception de l'expérience, il est important d'encourager les liens et les interactions entre les clients et les employés ainsi qu'entre les clients. Ainsi, le facteur d'interaction humaine est fondamental dans le secteur de l'hôtellerie (Cetin et Walls, 2016), mais est fortement remis en cause par la pandémie.

Comme expliqué par Ponsignon et al. (2017), l'idée de base de la conception de l'expérience client repose sur la possibilité de réduire l'écart entre l'expérience client prévue et l'expérience client perçue en concevant et en gérant le contexte dans lequel les expériences sont créées. Dans leur tentative de fournir une nomenclature pour l'expérience client, De Keysner et al. (2020, p. 8) ont souligné l'importance du contexte, décrit comme « l'état conditionnel qui détermine les ressources auxquelles une personne peut puiser directement et indirectement à un moment donné ». La pandémie de COVID-19 oblige les hôtels à repenser l'expérience à laquelle les clients peuvent s'attendre aux points de contact pendant leur parcours. Un client peut vivre une expérience très différente selon le contexte de l'interaction avec le fournisseur de services. Le contexte comprend les éléments physiques et relationnels de l'environnement d'expérience et est essentiel à la conception de l'expérience (Zomerdijk et Voss, 2010). Selon De Keysner et al. (2020), le contexte comprend tous les facteurs situationnels ; ceux-ci sont généralement de nature transitoire et peuvent être liés aux contextes individuels, sociaux, commerciaux et environnementaux. La pandémie de COVID-19 représente un contexte méta-environnemental qui a une incidence généralisée sur le contexte individuel (p. ex., en influant sur les décisions de voyage des clients ainsi que sur leur approche des expériences touristiques et hôtelières), le

contexte social. (p. ex., en transformant les contacts sociaux et les interactions entre les clients et les entreprises ainsi qu'entre les clients), le contexte du marché (remodelage de la concurrence et modification des frontières du marché ; p. ex., l'effet du confinement et des restrictions de voyage), mais aussi le contexte économique, sanitaire, public et politique.

Svabo et al. (2013) ont soutenu qu'il n'est pas possible de « concevoir des expériences » au sens strict, puisque les clients interprètent les expériences de façon indépendante et subjective, mais qu'il est possible de « concevoir pour des expériences ». Plus précisément, sur la base de la logique dominante sur les services et de la théorie de la création conjointe de valeur (Vargo et Lush, 2017), plusieurs chercheurs ont souligné le rôle central des clients dans la création d'expériences. (p. ex., Pencarelli et al, 2017 ; Canestrino et al, 2018 ; Campos et al, 2018 ; Castellani et al, 2020). Comme l'ont souligné Zomerdijk et Voss (2010), les expériences ne peuvent pas être entièrement contrôlées par les prestataires de services, car lorsque les clients interprètent une série de rencontres et d'interactions conçues par un prestataire de services, ils construisent leur propre expérience. Par conséquent, les organisations ne peuvent « accorder » des expériences aux consommateurs, mais elles peuvent concevoir le cadre dans lequel les consommateurs participent et contribuent à la création d'une expérience (Cetin et Walls, 2016).

1.2. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'hôtellerie et le tourisme

La pandémie de COVID-19 oblige les hôtels à (re)concevoir l'expérience client en guidant beaucoup plus les clients pendant leur parcours. Depuis le début de la pandémie, la conception de l'expérience client prend de plus en plus d'importance, car elle permet non seulement de garantir la sécurité des clients, mais aussi de prévenir la propagation du virus parmi le personnel de l'hôtel, les prestataires et, de façon plus générale, la communauté. Les directeurs d'hôtel jouent un rôle central dans la conception de l'expérience client et, pour cette raison, ont été considérés comme des informateurs clés pour cette étude.

Dans la littérature hôtelière, quelques études ont examiné la conception de l'expérience client du point de vue des managers d'hôtels (Cetin et Walls, 2016 ; Lahouel et Montargot, 2020) mais pas dans le contexte d'une urgence sanitaire. D'autres études ont abordé l'effet des épidémies passées de maladies infectieuses sur l'industrie hôtelière, mais pas spécifiquement sur la conception de l'expérience client. Par exemple, Chien et Law (2003) ont exploré l'impact de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS/SARS) sur l'industrie hôtelière à Hong Kong, en se concentrant sur la gestion de crise et en suggérant des mesures pratiques que les hôtels pourraient adopter pour faire face à la crise. Tse et al. (2006) ont passé en revue la typologie des crises et examiné la réponse à la crise du Sars et les stratégies adoptées par les

restaurants à Hong Kong. Kim et al. (2005) ont mené une analyse de données secondaires ainsi que des entretiens approfondis pour étudier les effets du Sars sur six chaînes hôtelières cinq étoiles coréennes.

Des études très récentes ont exploré les effets de la pandémie de COVID-19. Par exemple, Filimonau et al. (2020) ont mené une étude quantitative auprès des cadres supérieurs des hôtels pour examiner l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur leur engagement organisationnel. Jiang et Wen (2020) ont proposé un programme de recherche fondé sur une revue de la littérature pertinente sur le marketing hôtelier, le comportement des clients de l'hôtel et les tendances des services d'accueil. Seyito glu et Ivanov (2020) ont élaboré un cadre conceptuel pour la conception de systèmes de prestation de services dans le secteur de l'hospitalité à l'ère de la COVID-19, en identifiant trois de ces concepts (robotique, humain et mixte) et en analysant les avantages et les inconvénients de chacun. Shin et Kang (2020) ont mené des expériences pour explorer l'effet de l'interaction prévue et de la propreté attendue sur le risque perçu pour la santé et les intentions de réservation d'hôtel, en mettant l'accent sur les perceptions des clients potentiels.

D'autres études portent sur un seul pays. À cet égard, Hao et al (2020) se sont concentrés sur les hôtels chinois et ont identifié quatre stratégies post-Covid-19 : multi-business et multi-canaux, conception de produits et préférence d'investissement, transformation digitale et intelligente, et remaniement et/ou ajustement du marché. Hu et al (2021) ont adopté une approche qualitative avec des entretiens approfondis pour explorer comment les organisations peuvent faciliter le respect des procédures de sécurité par les employés à partir du cas d'un petit hôtel chinois de taille moyenne. Toutefois, à notre connaissance, aucune de ces études récemment publiées n'a abordé la conception de l'expérience client.

Cette étude comble cette lacune en explorant spécifiquement la conception de l'expérience client dans le contexte des épidémies de maladies infectieuses afin de fournir des implications théoriques et des pratiques managériales pour la conception d'une expérience client sûre dans les hôtels.

2- Méthodologie de la recherche

2.1. Plan de Recherche

Conformément à la nature exploratoire de cette étude, une stratégie de recherche qualitative a été utilisée pour la collecte et l'analyse des données primaires (Creswell et Creswell, 2018) afin d'examiner comment les directeurs d'hôtel réorganisent les séjours à l'hôtel pour continuer à créer des expériences satisfaisantes après la pandémie de Covid-19. Les entretiens semi-

structurés ont été sélectionnés comme méthode de collecte de données car ils donnent aux participants la liberté et la souplesse de communiquer leurs idées et leurs croyances dans leurs propres mots et d'utiliser leurs structures narratives préférées (Creswell et Creswell, 2018). Le protocole d'entretien a été conçu sur la base de la revue de la littérature sur la conception de l'expérience client. Il a été prétesté avant la collecte des données pour s'assurer que le sens des questions était clair et que leur formulation était sans ambiguïté. Au cours de cette phase, la qualité globale de l'instrument de collecte de données et, par conséquent, la validité interne des résultats ont été améliorées. Le prétest a pris la forme de conversations ouvertes (Jafari et al, 2013) avec trois directeurs d'hôtel cinq étoiles différents contactés via les réseaux personnels. Les résultats du prétest ont indiqué que le protocole était conçu de manière appropriée pour guider les entretiens dans le cadre de cette étude qualitative. Sur la base des commentaires de ces responsables, certaines phrases ont été reformulées pour plus de clarté et une meilleure compréhension. Étant donné que ces trois participants n'ont suggéré aucune révision, ajout ou suppression majeur lors du prétest, leurs réponses ont été incluses dans l'analyse finale des données. Les questions du protocole d'entretien étaient les suivantes :

1. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en matière de conception de l'expérience client pendant cette urgence sanitaire ?
2. Comment essayez-vous de créer des expériences clients sécuritaires dans cette situation ?
3. Dans quels aspects clés investissez-vous ? Veuillez donner quelques brefs exemples.
4. Quel rôle la technologie joue-t-elle dans la création des expériences clients sécuritaires dans cette nouvelle situation ?
5. Quels sont les effets des mesures mises en place dans l'hôtel en réponse à la COVID-19 sur le plan de la conception de l'expérience client ?

2.2. Procédure d'échantillonnage et de collecte de données :

Cette étude a utilisé une approche d'échantillonnage ciblée pour recruter des informateurs riches en connaissances qui pourraient fournir des informations pertinentes sur la création des expériences pendant la pandémie mondiale. À l'aide de réseaux personnels, on a approché des participants potentiels qui répondaient aux trois critères suivants : 1) travaillaient dans un hôtel très haut de gamme ou de luxe (cinq étoiles et cinq étoiles de luxe), 2) leur hôtel fonctionnait toujours ou était disposé à rouvrir bientôt, et 3) plus de variété en termes de genre, de poste de responsabilité et de situation géographique.

Ces gérants d'hôtels ont été contactés par e-mail pour demander de leur disponibilité pour un entretien. Le courriel contenait une lettre de motivation qui décrivait clairement le but et la nature de l'étude, expliquait pourquoi l'opinion du répondant était sollicitée et l'informait de son droit de participer et de se retirer à tout moment pendant la durée de l'étude. Aucune incitation financière n'a été offerte pour la participation. Les directeurs d'hôtel ont finalement été invités à recommander d'autres directeurs d'hôtel. L'anonymat des participants à l'étude était garanti. Les participants ont été interrogés via télématique en raison de la grande distance, qui rend difficile les déplacements entre les différentes villes touristiques du Maroc, de plus, ce format respecte le temps et la disponibilité des informateurs. L'intervieweur a joué un rôle d'interprétation principalement stratégique et s'est concentré sur l'écoute et l'évitement des sources potentielles de distraction. Dans certains cas, des entretiens en ligne asynchrones ont été menés (Hewson et Laurent, 2008) afin de prioriser le confort des Managers (Bowden et Galindo-Gonzalez, 2015 ; Hight et al, 2019) et de répondre à leurs contraintes de temps en cette période difficile. Les entretiens ont été menés entre janvier et mars 2022, chacune d'une durée d'environ 45 minutes. Dans certains cas, des précisions ou des questions supplémentaires étaient nécessaires, et les répondants ont été contactés de nouveau. Les entretiens ont été réalisés principalement en français, avec quelques-uns en anglais, qui ont ensuite été traduits en français. La signification et la cohérence de la traduction des réponses aux entretiens en français ont ensuite été vérifiées par d'autres chercheurs universitaires maîtrisant les deux langues afin de s'assurer qu'elle conservait la subtilité et la signification des réponses originales (Hogg et al, 2014). Creswell (1998) a recommandé de mener 5 à 25 entretiens pour saturation des données. Les chercheurs doivent continuer à collecter et à analyser les données jusqu'à ce que des données supplémentaires commencent à répéter les données précédentes et ne fournissent plus de nouvelles informations (Strauss et Corbin, 1998 ; Guest et al, 2006). Dans cette étude, la saturation des données a été atteinte après 9 entretiens ; trois autres entretiens ont été menés à titre d'étape de confirmation pour s'assurer que les résultats n'apportaient aucune information supplémentaire. Ceci est conforme aux recherches actuelles sur l'hospitalité (par exemple, Manoharan et Singal, 2019). Sur les 12 entretiens, cinq étaient asynchrones. Le tableau (1) présente les profils personnels et corporatifs des répondants. Pour des raisons de confidentialité, les enseignes hôtelières sélectionnées sont conservées dans l'anonymat.

Les sites Web de chaque hôtel ont également été consultés pour vérifier les données recueillies au cours des entrevues et pour ajouter toute information que les répondants avaient suggéré de recueillir en ligne afin d'être complet. Les multiples sources de preuves et la confirmation du

contenu des données par les informateurs ont contribué à assurer la validité et la fiabilité de la recherche (Yin, 2003).

Tableau N°1 : Profils personnel et professionnel des répondants aux entretiens.

N	Genre	Poste de Responsabilité	Éducation	Type d'hôtel	État actuel (fin Mars 2022)	Classement en étoile	Localisation
H1	Femme	Directrice relation clientèle	Master	Hôtel Independent	en activité	5 Etoiles de luxe	Marrakech
H2	Homme	Directeur des Opérations	Master	Hôtel Independent	en activité	5 Etoiles de luxe	Marrakech
H3	Homme	Directeur d'Hébergement	Master	Chaîne affiliée	En préparation d'ouverture	5 Etoiles	Marrakech
H4	Femme	Assistante Manager	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles de luxe	Tanger
H5	Homme	Directeur F&B	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles	Marrakech
H6	Femme	Assistante Manager	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles de luxe	Agadir
H7	Femme	Directeur Commercial	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles	Casablanca
H8	Femme	Assistante Manager	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles de luxe	Casablanca
H9	Homme	Manager général	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles	Tanger
H10	Homme	Directeur de vente	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles	Agadir
H11	Homme	Directeur des opérations	Master	Chaîne affiliée	en activité	5 Etoiles de luxe	Casablanca
H12	Homme	Manger général	Master	Hôtel Independent	en activité	5 Etoiles	Agadir

Source : fait par les auteurs

2.3. Analyse de données :

Les entretiens synchrones ont été enregistrés en audio, puis transcrits et vérifiés pour leur exactitude. Avant d'analyser les données, on a demandé aux répondants d'examiner les transcriptions des entretiens et de confirmer l'exactitude des renseignements. Les transcriptions des entretiens et le texte fourni par e-mail ont constitué l'ensemble de données final. Pour examiner les données, deux analyses différentes et complémentaires au même temps ont été

réalisées : premièrement, une analyse thématique a été utilisée pour analyser et catégoriser les mesures récemment adoptées par les hôtels en réponse à la pandémie de COVID-19 et, Deuxièmement, une analyse de l'extraction d'information à partir de texte a été adoptée pour déterminer les effets attendus de ces mesures sur les expériences clients prévues. Plus précisément, grâce à une analyse thématique, cette recherche a permis de détecter, d'examiner et de décrire des thèmes tirés à partir de données qualitatives (Braun et Clarke, 2006). L'analyse des données a suivi une approche mixte, qui est axée sur la théorie, mais qui permet également de dégager des thèmes de façon inductive à partir des données (Miles et al, 2014). À cet égard, les thèmes qui en sont ressortis ont été encadrés dans un modèle de conception d'expérience qui comprend des points de contact, le parcours client, l'environnement physique et l'environnement social (Ponsignon et al, 2017).

L'analyse textuelle (text-mining) a été réalisée à l'aide d'une analyse factorielle des correspondances via IRaMuTeQ (Interface R pour l'Analyse Multidimensionnelle du Texte et des Questionnaires), un logiciel qui utilise les fonctionnalités fournies par le logiciel statistique R. Le corpus d'analyse comprenait tous les entretiens réalisés pour cette étude en relation avec la question numéro cinq, organisés en un seul fichier et révisés pour éliminer les erreurs de frappe et de ponctuation et pour combiner les mots composés conjoints au moyen d'un tiret bas. Cette méthode vise à condenser, classer et structurer une grande quantité de données textuelles pour les rendre plus compréhensibles (Lebart et Salem, 1994).

3- Résultats de la Recherche

3.1. Mesures hôtelières conçues pour créer des expériences client sûres

Sur la base de l'analyse des entretiens, il a été possible d'examiner et de classer sept mesures principales utilisées par les gestionnaires d'hôtels pour concevoir des expériences clients sûres : 1) mesures d'hygiène et de protection, 2) réorganisation interne du travail, 3) réorganisation des services, 4) les investissements dans la technologie et l'innovation numérique, 5) la réorganisation du temps d'attente des clients, 6) la formation du personnel et 7) la communication actualisée. Le tableau (2) présente les mesures adoptées par les hôtels interrogés, en indiquant la fréquence des réponses et le nombre de répondants pour chaque hôtel. À l'appui de ces résultats de recherche, certaines citations exemplaires sont fournies à titre de preuves empiriques.

Tableau N°2 : Mesures adoptées par les Hôtels pour concevoir des expériences client sûres.

Mesures hôtelières	Fréquences	Numéro d'identification des hôtels
mesures d'hygiène et de protection	12	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12
réorganisation interne du travail	10	H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12
réorganisation des services	10	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10, H11,
les investissements dans la technologie et l'innovation numérique	8	H1, H2, H4, H5, H6, H8, H11, H12
la réorganisation du temps d'attente des clients	7	H1, H2, H4, H6, H8, H10, H11
la formation du personnel	8	H1, H2, H3, H4, H6, H8, H10, H11
la communication actualisée	7	H1, H2, H4, H6, H8, H11, H12

Source : fait par les auteurs

3.1.1. Mesures d'hygiène et de protection

Tous les gestionnaires des hôtels ayant fait l'objet de notre enquête ont indiqué que de nouveaux protocoles sont mis en place pour limiter le risque de transmission de la COVID-19. En général, ces protocoles comprennent de nouvelles procédures de nettoyage, une attention accrue à la sécurité dans les espaces communautaires et de l'équipement de protection. Plus précisément, les directeurs d'hôtel ont décrit que toutes les surfaces ainsi que les zones à fort contact sont souvent désinfectées, y compris avec le soutien de nouvelles technologies ; par exemple : « Nous évaluons de nouvelles technologies telles que les sprays électrostatiques avec nébulisation d'un désinfectant et des lampes ultraviolettes pour la désinfection des objets et des surfaces. » (H2). En plus d'installer du désinfectant pour les mains à base d'alcool et des gants près de l'entrée principale et des espaces publics, les hôtels fournissent aux clients des lingettes désinfectantes comme commodités et des cartes-clés désinfectées. Les filtres à air sont également nettoyés plus fréquemment.

En référence aux mesures de protection, les hôteliers ont prévu des protocoles qui impliquent à la fois le personnel et les clients. Par exemple, des équipements de protection individuelle comme des masques et des visières sont fournis aux membres de l'équipe. Des masques sont également offerts aux invités en cas de besoin. Les clients de l'hôtel sont également invités à respecter les mesures d'hygiène respiratoire, comme se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou avec un mouchoir plié lorsqu'ils toussent ou éternuent. Des mesures de distanciation

physique ont également été mises en œuvre, comme demander une distance minimale entre les clients dans les files d'attente ou réduire la capacité des ascenseurs. Certains hôtels ont introduit d'autres mesures, telles que le verrouillage ou l'enlèvement des minibars. De plus, tous les hôtels ont mis en place des contrôles de la température des membres de l'équipe, des fournisseurs et des clients, ainsi que des procédures spécifiques en cas de suspicion ou de confirmation de la transmission du virus parmi les invités ou les collègues.

3.1.2. La réorganisation interne du travail

La plupart des hôteliers interrogés ont conçu un protocole qui introduit de nouvelles normes de nettoyage et de désinfection des hôtels pour garantir aux clients un séjour encore plus propre et plus sûr, en employant des équipes spécifiques et qualifiées d'experts (de la santé) pour concevoir ces mesures. Par exemple, une chaîne hôtelière a mis en place un groupe d'experts internes et externes en sécurité alimentaire, hygiène et prévention des infections, et opérations hôtelières dans le but de développer de nouvelles normes et comportements de propreté. La mise en œuvre des mesures d'hygiène et de protection a obligé les responsables de l'hôtel à réorganiser à l'interne le travail des employés et leurs espaces de travail. À cet égard, certains hôtels réorganisent leurs pratiques opérationnelles pour la restauration en chambre et conçoivent de nouvelles approches pour les buffets.

3.1.3. La réorganisation des services

Chaque hôtel essaie de trouver ses propres solutions pour continuer à garantir ses services aux clients afin de permettre la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de protection prévues. Pour cela, ils remodelent leurs espaces, envisagent la protection, et, si possible, préfèrent les espaces extérieurs. La plupart des éléments de service ont été modernisés, enlevés ou réaménagés pour mettre en œuvre des mesures d'hygiène et de protection et pour permettre la distanciation physique. Certains hôtels ont également introduit des cloisons à la réception pour fournir un niveau de précaution supplémentaire au personnel de l'hôtel et aux clients. Les gestionnaires ont souligné l'importance d'avoir des espaces communs spacieux et diversifiés, où les clients peuvent trouver une variété de services 24/24 et 7/7 auxquels ils peuvent accéder indépendamment et en toute sécurité. Dans les salles à manger, les tables et les tabourets de bar ont été espacés de 6 pieds pour plus de sécurité. Des solutions alternatives peuvent également être trouvées dans les hôtels en phase de réaménagement, comme le montre cet exemple concernant la distribution des repas : « Notre hôtel dispose actuellement d'un nombre réduit de places pour le petit déjeuner. Par conséquent, nous avons décidé d'offrir le petit déjeuner dans

la chambre ou dans des paniers pratiques à emporter, qui peuvent être consommés par les clients où ils préfèrent. » (H5)

3.1.4. L'investissement dans la technologie et l'innovation numérique

Un changement important à la suite de la mise en œuvre des mesures anti-Covid-19 est la façon dont les clients sont accueillis. De nombreux gérants d'hôtel s'organisent pour que cela se produise sans contact humain ; par exemple, via un dispositif électronique qui permet de faire soi-même le check-in et le check-out. Comme expliqué par un gérant d'hôtel : « Grâce à des applications intuitives, déjà disponibles dans la phase de réservation en ligne, il est possible d'effectuer les opérations d'envoi automatique de documents d'identité, de collecte de la taxe de séjour, de signature de contrats... et la collecte de services supplémentaires. » (H11)

En plus du comptoir traditionnel de l'hôtel, différentes solutions technologiques ont été adoptées, comme les Totems d'enregistrement automatique qui permettent aux clients d'accéder à divers services, comme l'impression des clés des chambres. La plupart des hôtels ont introduit des menus numériques dans leurs restaurants avec le support de codes QR, via lesquels les clients peuvent afficher les menus sur leurs appareils mobiles personnels. Un autre exemple est le suivant : « Dans notre restaurant, l'attente d'une table est gérée via une file d'attente virtuelle : les clients recevront un SMS lorsque leur table sera prête. (H8)

Seules certaines de ces innovations technologiques ont été adoptées dans certains hôtels avant la pandémie, comme l'enregistrement en ligne (7 des 12 hôtels interrogés) et l'utilisation d'un code QR pour les menus sur un appareil mobile personnel (5 des 12 hôtels interrogés). En revanche, d'autres innovations, comme l'enregistrement au moyen d'une application mobile (option sans contact) et l'impression de leurs propres clés avec un totem de clés libre-service, ont été introduites dans certains hôtels en réponse à la pandémie. Cet aspect souligne comment les hôtels ont introduit des innovations pour répondre à la COVID-19 en renforçant les technologies déjà utilisées. Pour préserver la distanciation sociale, les hôtels remanient le temps d'attente des clients afin de réduire ou d'éliminer les temps d'attente et les files d'attente, comme l'illustre l'exemple suivant : "Nos clients peuvent choisir d'utiliser leur smartphone pour s'enregistrer, accéder à leurs chambres, faire des demandes spéciales et commander service de chambre, qui sera spécialement emballé et livré directement à la porte sans contact. Ces services « sans contact » peuvent tous être effectués rapidement via une application mobile spécifique." (H1).

3.1.5. La réorganisation du temps d'attente des clients

Pour préserver la distanciation sociale, les hôtels repensent le temps d'attente des clients afin de réduire ou d'éliminer les files d'attente. Par exemple, certains hôtels ont expliqué que les clients peuvent utiliser leur smartphone pour s'enregistrer, accéder directement à leur chambre et commander un room service.

De plus, certains hôtels utilisent un « système de file d'attente virtuelle » dans leurs restaurants pour gérer le temps d'attente ; les clients reçoivent un SMS lorsque leur table est disponible.

3.1.6. La formation du personnel

La formation du personnel était d'une importance fondamentale pour tous les managers interrogés car elle a permis d'apprendre, par exemple avec le support de vidéos, sur la façon de faire respecter les mesures d'hygiène et de protection mentionnées ci-dessus, de reconnaître tout symptôme suspect et sur d'autres procédures internes contre la Covid-19. . En particulier, le personnel reçoit une formation sur la mise en œuvre des directives sur le nettoyage des espaces communs et des objets les plus fréquemment touchés tels que les poignées, les boutons d'ascenseur, les mains courantes et les interrupteurs.

3.1.7. La communication actualisée

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (2020) a spécifiquement conseillé le secteur de l'hébergement sur l'importance « d'informer les clients de la politique de l'établissement en matière de mesures préventives établies ou d'autres services dont les clients pourraient avoir besoin ». Par conséquent, maintenir la communication à jour est une priorité. Plus précisément, les responsables de chaînes hôtelières interrogés ont déclaré que les différents sites sont sensibilisés aux protocoles d'hygiène et de protection et fortement incités à les mettre en œuvre. Dans les hôtels, des documents, des affiches et des moniteurs avec des vidéos dans différentes langues sont utilisés comme un outil de communication majeur pour informer les clients sur les pratiques recommandées pour le lavage des mains, l'hygiène respiratoire et d'autres comportements, à la fois au sein de l'hôtel et dans d'autres divers milieux. En cette période d'urgence sanitaire, il est important de rester proche des clients en entretenant des relations continues et positives, notamment en ligne. L'analyse menée pour cette étude révèle que de nombreux hôtels (pas tous), ont préparé des pages Web institutionnelles faisant spécifiquement référence aux politiques de l'hôtel concernant la Covid-19. Certains hôtels ont créé des informations écrites et visuelles et, dans certains cas, même des vidéos plus détaillées. Ces informations sont également publiées sur le profil de l'hôtel sur les réseaux sociaux. Par exemple, un directeur d'hôtel a déclaré que : « Nous avons mis à jour le site Web en publiant

les mesures d'hygiène et de protection que nous mettons en œuvre afin de rassurer les clients au sujet de la sécurité que leur offrent les employés de l'hôtel. » (H12)

Certains responsables ont également signalé que dans le sondage de satisfaction envoyé aux clients après leur séjour, il y avait des questions visant à évaluer spécifiquement la perception des clients sur les mesures d'hygiène et de sécurité adoptées par l'hôtel.

3.2 Effets attendus des mesures de sécurité sur l'expérience prévue

Le deuxième objectif de cette étude était de comprendre les effets des mesures de sécurité des hôtels sur l'expérience client prévue. D'après l'analyse des facteurs de correspondance des réponses à la cinquième question du protocole d'entrevue « Quels sont les effets des mesures mises en œuvre dans l'hôtel en réponse à la COVID-19 sur le plan de l'expérience client ? », il a été possible d'identifier les quatre facteurs suivants qui représentent les principaux effets attendus des mesures de sécurité nouvellement conçues sur l'expérience client prévue : 1) réassurance, 2) rapidité, 3) intimité et 4) proximité. Le tableau (3) présente la fréquence des réponses et le numéro d'identification des répondants pour chaque effet attendu.

Tableau N°3 : Effets attendus des mesures de sécurité des hôtels sur l'expérience prévue.

Effets attendus des mesures de sécurité	Fréquences	Numéro d'identification des hôtels
Réassurance (Réconfort)	12	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12
Rapidité	8	H1, H2, H4, H5, H6, H8, H11, H12
Intimité	7	H1, H2, H4, H6, H8, H10, H11
Proximité	7	H1, H2, H4, H7, H8, H11, H12

Source : fait par les auteurs

3.2.1 Réassurance

La réassurance peut être considérée comme le résultat des mesures de sécurité conçues par les hôteliers pour que leurs clients se sentent en confiance et en sécurité lors de l'expérience hôtelière. Par exemple, l'utilisation de systèmes d'auto-enregistrement et la distanciation physique aux tables des restaurants permettent aux clients de se sentir rassurés en termes de sécurité. La réassurance est obtenue par le fait que le personnel continue de garantir des réponses immédiates aux clients, soit en personne, soit par le biais de solutions technologiques telles que les applications, la messagerie instantanée et les appels vidéo. De plus, le personnel formé sait non seulement comment se comporter, mais est également capable de donner des instructions immédiates aux clients et d'informer les autorités compétentes. De cette façon, le personnel de l'hôtel démontre sa compétence et génère de l'information et de la réassurance.

Quel que soit l'outil utilisé, la communication des mesures de sécurité et des protocoles sanitaires adoptés par l'hôtel est essentielle pour transmettre les informations appropriées aux clients et assurer leur sécurité.

3.2.2 Rapidité

Les directeurs d'hôtel ont révélé que divers éléments technologiques jouent un rôle clé dans l'élimination des files d'attente en influençant positivement l'expérience client prévu en termes de rapidité. En particulier, l'enregistrement (check-in) et le départ (check-out) sans contact sont faciles et pratiques, étant donné que les clients peuvent confirmer leur heure d'arrivée, ajouter des paiements et vérifier leur identité via l'enregistrement mobile, avant même de mettre les pieds dans le hall de l'hôtel. En plus de la technologie, d'autres solutions organisationnelles peuvent impliquer des processus de prestation de services plus rapides en répondant aux besoins des clients en matière de rapidité, comme le montre cet exemple : « Nous livrons les repas à nos invités directement dans la chambre selon leurs besoins et à l'heure qu'ils préfèrent. » (H2). En effet, une telle réorganisation interne nécessite des horaires et des shifts de travail différents, ainsi qu'une accélération des changements tels que l'amélioration de l'infrastructure télématique qui permet aux employés de travailler plus efficacement, comme l'a soutenu ce répondant : « Bien que ces activités ne soient pas visibles pour clients, ils affectent leur expérience dans l'hôtel en termes de rapidité. (H4).

3.2.3 Intimité

Bien que la distanciation physique et sociale force les hôteliers à limiter l'utilisation de l'espace dans les hôtels, les clients peuvent profiter d'une plus grande intimité avec leurs compagnons de voyage. Plutôt que d'être délibérément conçu, cet effet est une conséquence de la mise en œuvre de mesures d'hygiène et de protection. Les clients peuvent profiter d'une expérience plus calme et plus réservée dans les zones hôtelières avec leurs compagnons de voyage, comme l'a souligné cette interviewé : « Nous avons de grands espaces avec un mobilier diversifié. Nous avons créé des coins « privés » qui permettent la distanciation sociale en toute sécurité, sans avoir à déformer l'espace existant. Ces choix permettent aux clients de continuer à trouver un espace confortable dans le hall où ils peuvent se détendre. » (H8).

3.2.4 Proximité

Certaines solutions limitent, voire suppriment, les contacts interpersonnels avec la réception sur le plan physique et relationnel. Les interactions entre le personnel et les clients peuvent devenir difficiles dans certaines situations ; par exemple, des barrières physiques peuvent couper la voix de l'orateur, ce qui rend la conversation difficile. Cela devient particulièrement critique en

présence d'invités malentendants ou sourds, pour qui la lecture labiale peut être cruciale pour comprendre une conversation. Outre les difficultés pratiques de communication, les masques peuvent avoir des effets négatifs d'un point de vue relationnel, comme on peut le voir dans les exemples suivants : « Nous fournissons des masques à notre personnel de la réception comme obligation, mais nous sommes conscients que cette mesure de protection nuit à l'expérience client en termes relationnels. » (H11) ; « Même un sourire amical accompagné d'un accueil chaleureux lorsque le client entre dans l'hôtel ne peut pas être visible. » (H1)

Cette réduction ou ce manque de proximité physique peut être récupéré grâce à des solutions technologiques, telles qu'un microphone au bureau pour le personnel et les clients, ou la formation du personnel pour garantir une parole claire et lente, ou des appels vidéo. Les mesures de sécurité adoptées à la suite de la pandémie entraînent un nouveau type de proximité, définie par une proximité émotionnelle et sociale plutôt que par une proximité physique.

3.3. Vers un modèle de conception d'expérience client sûre

Les sept mesures de sécurité de l'hôtel et les quatre effets attendus explorés ci-dessus peuvent être encadrés dans le modèle de conception de l'expérience, qui comprend le parcours client, les points de contact, l'environnement physique, et l'environnement social comme les quatre principaux domaines qui peuvent être gérés par les directeurs d'hôtel pour concevoir l'expérience client. Précisément, la Figure ci-après (côté gauche) présente un modèle de conception de l'expérience client sûre, dans lequel chaque mesure est conçue pour influencer la manière dont les expériences sont vécues à chacune des rencontres de service mises en œuvre, de l'accueil des clients aux systèmes de self-check-out (c'est-à-dire les points de contact). De plus, chaque interaction client avec des éléments tangibles (c'est-à-dire l'environnement physique) tels que des signaux indiquant des protocoles de désinfection ou toute mesure technologique ou organisationnelle, ainsi que les interactions entre le personnel et les clients (c'est-à-dire l'environnement social) sont conçues pour créer des expériences client sécuritaires. Par conséquent, chaque rencontre avec le service est un point de contact important qui contribue à créer une perception de la santé et de la sécurité des clients pendant le séjour à l'hôtel et, donc, affecte positivement le parcours client dans son ensemble. De plus, la même figure 1 (côté droit) montre les effets attendus des mesures de sécurité des clients de l'hôtel sur l'expérience client prévue qui peuvent se produire en termes de réassurance, de rapidité, d'intimité et de proximité.

Modèle de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'expérience client prévue du point de vue des hôteliers.

Source : faite par les auteurs

4- Discussion des Résultats

Cette étude a exploré la conception sûre de l'expérience client dans le contexte hôtelier en poursuivant les deux objectifs suivants : 1) examiner et catégoriser les mesures les plus courantes actuellement prises par les hôtels pour créer des expériences satisfaisantes et sûres, et 2) identifier les effets attendus de ces mesures sur l'expérience client prévue. En référence au premier objectif, l'analyse révèle que les directeurs d'hôtels interrogés accordent la plus haute priorité à la sécurité et à la santé de leurs clients, ainsi qu'aux membres de leur équipe et à leurs partenaires d'affaires, en réponse à la propagation de la pandémie de COVID-19. Comme l'ont souligné Tasci et Pizam (2020), la sécurité est un concept complexe qui comprend à la fois une réponse cognitive et affective au paysage de service. Les hôtels, souvent accompagnés d'une équipe d'experts (médicaux), revoient leurs processus de santé et de sécurité existants pour s'adapter à la « nouvelle normalité ». Ainsi, les hôteliers adoptent une attitude stratégique proactive et la conception des expériences client sûres est leur priorité absolue. Même les dirigeants d'hôtels encore fermés envisagent de réaliser des expériences satisfaisantes en vue de la réouverture de l'entreprise. Plus précisément, cette recherche met en évidence les mesures

d'hygiène et de protection, la réorganisation du travail interne, la réorganisation des services, les investissements dans la technologie et les innovations numériques, la réorganisation des temps d'attente des clients, La formation du personnel et la communication actualisée sont les sept principales mesures qui ont été adoptées. Cela confirme que les gestionnaires investissent fondamentalement dans tous les éléments tangibles et intangibles de l'environnement physique et social avec lequel les clients entrent en contact pendant leur séjour à l'hôtel, comme le hall d'entrée, les espaces dans les chambres et les espaces communs, les restaurants, les salles de jeux et de casino, les espaces de réunion et d'événement et les espaces de loisirs. Du point de vue du parcours client (Voss et al, 2008), certains hôteliers se concentrent non seulement sur l'arrivée et le séjour, mais aussi sur les phases pré et post arrivée, notamment en ce qui concerne la communication sur le site internet ou les réseaux sociaux, de sorte que les clients soient informés et rassurés sur les changements introduits.

En ce qui concerne le deuxième objectif de recherche, cette étude a examiné les principaux effets attendus des mesures hôtelières sur l'expérience client prévue. Tous les répondants ont indiqué qu'ils emploient ou prévoient rouvrir de nombreuses mesures d'hygiène et de protection. Leur mise en œuvre nécessite de repenser l'organisation, la gestion et les activités de communication de l'hôtel. Attendu que, chaque changement affecte l'expérience client, ces nouvelles mesures de sécurité devraient influencer l'expérience client prévue en termes de réassurance, de rapidité, de proximité et d'intimité. En particulier, tous ces changements pourraient avoir une incidence négative sur l'expérience client visée sur le plan émotionnel (Kim et al, 2012). Cependant, étant donné que les clients ont besoin de se sentir en sécurité en cette période d'urgence sanitaire, les choix des hôteliers sont axés sur la réassurance, la prestation du service promis et la prise de toutes les mesures nécessaires pour accroître la confiance des clients (Rivera, 2020). Cela leur permet de garder le contrôle de la situation, de limiter les risques de transmission du virus et, par conséquent, de décourager les annulations et de générer de nouvelles réservations, de convaincre les voyageurs hésitants de ne pas changer leurs plans et d'encourager les nouveaux à réserver un séjour.

D'autres effets importants sur l'expérience client sont la rapidité et la proximité. À cet égard, tous les hôtels investissent dans la technologie et les innovations numériques qui offrent aux clients une prestation de services plus rapide et plus facile. Les réservations en ligne, les check-in et check-out numériques, la communication avec le personnel via le chat ou le smartphone mobile dans certains hôtels, et la sortie de clés électroniques jetables au lieu de clés traditionnelles ne sont que quelques-unes des solutions technologiques adoptées par les hôtels

interrogés. Ils soulignent comment il est possible non seulement d'éviter les rassemblements, mais aussi de fournir un service plus rapide au client, qui peut ainsi profiter d'une expérience améliorée sans attendre dans une file d'attente. Par exemple, l'option sans contact a été largement mise en œuvre dans les hôtels étudiés en utilisant un enregistrement via une application mobile. Bien que cette technologie et d'autres innovations technologiques aient déjà été adoptées ces dernières années dans certains hôtels, la pandémie a stimulé le développement technologique et est devenue la clé d'une nouvelle façon d'accueillir. L'introduction du soutien technologique aide les praticiens à accélérer et à simplifier les pratiques d'entrée et de sortie, en suscitant des émotions positives comme la détente et la relaxation des invités (Kim et Ritchie, 2014). Cependant, le contact humain limité, rendu nécessaire par la distanciation, est une perte sérieuse en termes d'expérience client. Cela peut ne pas avoir d'impact négatif sur certains types de clients. Par exemple, les voyageurs d'affaires préfèrent la rapidité et la facilité du service aux bavardages du personnel (Lu et al. 2015). En revanche, les voyageurs de loisir ont tendance à apprécier le contact humain avec le personnel de l'hébergement et de la restauration. Ainsi, les hôtels repensent le contact direct avec leurs clients en le transférant du offline vers le online/digital. Une distinction similaire a été établie entre les voyageurs occidentaux et leurs homologues asiatiques, qui préfèrent la rapidité du service (Hua et al. 2009).

Enfin, les mesures de sécurité conçues par les hôteliers affectent l'expérience client en termes d'intimité par rapport aux relations interpersonnelles (Beetles et Harris, 2010). Bien que la distanciation limite les services offerts par les hôtels, la mise en œuvre de mesures de sécurité peut permettre aux clients de profiter d'une atmosphère plus intime et réservée, comme un dîner plus discret et tranquille avec un partenaire ou des membres de la famille (Kim et Ritchie, 2014). Essentiellement, la sociabilité n'est pas éliminée, mais conçue et, par conséquent, vécue d'une manière différente.

Les mesures nouvellement conçues peuvent donc avoir des effets positifs sur l'expérience client prévue et la plupart pourraient même être maintenues après la pandémie. En particulier, les directeurs d'hôtel devraient concevoir (et mettre en œuvre) d'autres mesures pour améliorer le réconfort, la rapidité, la proximité et l'intimité afin d'avoir une incidence positive sur l'expérience client prévue. Comme à chaque crise, vivre les effets perturbateurs d'une pandémie favorise le développement de l'apprentissage organisationnel (Ghaderi et al. 2014). Bien que cette recherche soit particulièrement opportune, au-delà de la situation actuelle, elle vise à fournir des principes et des mesures qui peuvent être utilisés comme une source d'avantage concurrentiel et un guide de référence pour les hôtels dans des situations futures similaires. La

figure auparavant expliquée montre un modèle de l'incidence de la pandémie sur la conception sûre de l'expérience client, y compris les mesures prévues par les gestionnaires dans leurs hôtels et les effets attendus sur l'expérience client prévue.

5- Implications Scientifiques et Pratiques Managériales de la Recherche

Cette étude apporte de nouvelles connaissances dans le domaine de la recherche hôtelière, de la conception de services et du parcours client. Plus précisément, il prolonge les recherches précédentes sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie (Filimonau et al, 2020 ; Jiang et Wen, 2020 ; Seyito glu et Ivanov, 2020; Shin et Kang, 2020)., en examinant et en classant les mesures hôtelières les plus courantes adoptées en réponse à la propagation du virus et en analysant l'impact de ces mesures sur l'expérience client prévue. Cette étude répond donc au besoin urgent de poursuivre les recherches (Rivera, 2020 ; Gursoy et Chi, 2020) sur les stratégies opérationnelles nécessaires pour rétablir la confiance des consommateurs dans les hôtels.

Les résultats de cette étude offrent des exemples concrets et des instructions pour aider les gestionnaires à se remettre des effets négatifs de cette pandémie. En ce qui concerne le modèle de conception sécuritaire de l'expérience client proposé dans cette étude, plusieurs recommandations sont fournies aux gestionnaires d'hôtel. Tout d'abord, en ce qui concerne les points de contact, cette étude suggère que les directeurs d'hôtel se concentrent sur les points de contact physiques contrôlés par la société pour accroître la sécurité. Les points de contact numériques, tels que les sites Web et les médias sociaux, sont également importants pour informer et rassurer les clients sur les mesures de sécurité prises par les hôtels. Cette étude recommande également d'investir dans des innovations technologiques telles que le check-in via tablette ou smartphone. En fin de compte, il pourrait être nécessaire d'introduire de nouveaux points de contact (numériques) pour accroître la sécurité de l'expérience client en réduisant les interactions physiques entre les clients et le personnel de l'hôtel.

Deuxièmement, en ce qui concerne l'environnement physique, cette étude suggère de concevoir et de mettre en œuvre des règles générales pour assurer le respect des mesures d'hygiène, des procédures et des instructions appropriées pour la propagation de la COVID-19. Tous les points de contact possibles doivent être nettoyés et désinfectés, des boutons d'ascenseur aux poignées de porte, des cafetières aux autres petits appareils et ustensiles avec lesquels le client entre en contact. Cette stratégie devrait également s'appliquer au lavage de la vaisselle et aux matériaux jetables (nappes et serviettes de table). Par exemple, à la réception, il serait utile de marquer clairement le sol pour indiquer où les clients doivent se tenir lorsqu'ils attendent, et tout le

matériel d'hygiène nécessaire (gel désinfectant) devrait être disponible aux entrées des installations de l'hôtel. En outre, les gérants d'hôtel doivent suivre des règles spéciales pour nettoyer et désinfecter toutes les zones d'une pièce où un cas de virus a été observé. En effet, à la suite des restrictions gouvernementales, chaque entreprise d'hébergement touristique devrait établir un protocole pour garantir la santé et la sécurité des clients et des associés. Ce protocole doit comprendre l'élaboration d'un plan d'action pour la gestion d'un cas suspect par l'hôtel afin de limiter la propagation du virus au personnel et aux autres clients.

Troisièmement, en ce qui concerne l'environnement social, cette étude souligne l'importance de définir la distanciation sociale client-personnel et client-client, sans négliger ces relations. À cette fin, un « ambassadeur de la santé » pour les contacts avec les clients pourrait être créé pour répondre aux demandes de renseignements sur les processus de santé et de sécurité ou aux demandes d'aide médicale. Il serait possible de fournir aux clients le matériel et les feuillets d'information nécessaires, y compris des conseils pour ceux qui ont des symptômes respiratoires jusqu'à l'arrivée des soins médicaux et des procédures pour la disponibilité des antiseptiques et des équipements de protection individuelle. Pour aller dans cette direction, des séances d'information périodiques (des briefings) entre le personnel et la direction au sujet de toutes les mesures de protection devraient être organisées pour aider le personnel à reconnaître les symptômes suspects et à adopter d'autres procédures internes contre la COVID-19. Parmi les autres suggestions liées aux séjours, une attention particulière sera demandée pour les enfants, qui pourraient avoir plus de difficulté à respecter les mesures de distanciation sociale. Par exemple, les hôtels pourraient offrir des activités de plein air pour les petits groupes d'enfants et des sports individuels ou des sports pour les familles.

Quatrièmement, en termes de parcours client, les sept mesures proposées dans cette recherche ne devraient pas être mises en œuvre séparément ou exclusivement. Les gérants d'hôtels doivent les combiner pour former un plan d'action tenant compte des directives de toutes les organisations gouvernementales mondiales, intermédiaires et locales pour être efficaces. À cette fin, les implications pratiques décrites ci-dessus peuvent être placées sur une carte du parcours client pour concevoir des expériences client satisfaisantes et sûres. Pour créer une carte utile, les gestionnaires doivent déterminer les points de contact critiques et moins importants pour différents segments de clientèle. Par exemple, les gestionnaires doivent trouver des moyens efficaces de surmonter les obstacles possibles à l'introduction de nouveaux points de contact numériques chez les clients âgés (Vigolo, 2017). Cette approche peut être exigeante en termes de temps et de ressources au début du processus, mais l'effort supplémentaire sera

compensé par les avantages de l'amélioration de la simplicité et de la convivialité des cartes. La carte du parcours du client devrait illustrer comment les clients passent leur temps, plutôt que la façon dont les gestionnaires imaginent qu'ils passent leur temps. De cette façon, les hôteliers peuvent utiliser pleinement la carte pour le service et l'amélioration comme outil d'innovation stratégique (Rosenbaum et al, 2017). En outre, les hôteliers, par la réorganisation des services et la stricte mise en œuvre des sept mesures identifiées, peuvent comprendre ce que les clients attendent et désirent, augmentant ainsi l'assurance, la rapidité, l'intimité et la proximité.

Enfin, les activités de communication jouent un rôle fondamental dans le soutien des aspects de la conception de l'expérience client discutés précédemment. Une communication efficace permettra aux clients de mieux comprendre et respecter les règles, ainsi que de se comporter comme demandé. Les activités de communication sont également importantes pour rassurer les clients potentiels. Les récentes activités de communication dans l'industrie hôtelière ont reposé sur la narration par l'émotion (Ryu et al, 2018), et pendant le confinement, les entreprises se sont fiées à des messages émotionnels pour mobiliser leurs clients ; toutefois, pour la reprise complète des activités, l'engagement cognitif est également requis. La recherche marketing peut aider l'industrie hôtelière à comprendre les besoins des clients, et la technologie peut aider les directeurs d'hôtel à repenser l'expérience client. Diverses études ont montré que la valeur réelle n'existe pas dans le produit ou service ; il existe plutôt dans l'esprit des clients réels et potentiels. La nécessité d'influencer l'esprit des clients est également évidente dans l'industrie hôtelière (Nobar et Rostamzadeh, 2018). Le travail d'Adhikari et Bhattacharya (2016) suggère que l'expérience client est une combinaison de composants cognitifs et affectifs, dont la représentation positive a un impact positif sur les expériences futures des clients. Les auteurs rapportent trois aspects principaux de l'expérience client : les antécédents, la création et la consommation d'expérience, et l'effet de l'expérience client. Cependant, il est crucial que les hôteliers investissent dans d'autres activités de communication, notamment en termes de contenu, en produisant des textes et des vidéos conçus pour rassurer les voyageurs hésitants. Par exemple, pour être prêt à répondre à toutes les questions, il serait judicieux de préparer un texte ou une FAQ (questions fréquemment posées) à inclure sur le site Web et à publier sur les réseaux sociaux en relation avec l'attention portée à la santé des clients et les normes élevées d'hygiène et de propreté qui en découlent maintenant offertes, ou de communiquer que le personnel de l'hôtel est pleinement conscient de la situation sanitaire. D'autres assurances peuvent découler du fait d'offrir aux clients la possibilité d'annuler une réservation à l'avenir

pour les encourager à réserver maintenant. Les pénalités actuelles imposées aux voyageurs qui souhaitent annuler une réservation doivent être prises en considération. Si les gens comprennent qu'ils peuvent annuler une réservation sans perdre leur argent, ils seront beaucoup plus enclins à réserver et à vivre un séjour à l'hôtel. Cette suggestion est conforme aux récentes études préliminaires sur l'analyse des sentiments des clients (Gursoy et al, 2020) qui ont mis en évidence le fait que, dans les prochains mois, seulement environ un tiers des clients seront prêts à voyager et à séjourner dans un hôtel. Investir dans les activités de communication est donc fondamental pour rassurer les clients afin qu'ils puissent retourner vivre des expériences dans les hôtels.

Conclusions

En temps de crise, les entreprises sont appelées à changer de cap et à s'adapter à de nouvelles conditions. La pandémie de Covid-19 représente une crise sans précédent qui entraînera très certainement une nouvelle normalité dans le secteur de l'hospitalité. Les entreprises tentent de "prévoir" l'évolution de leur secteur, mais les prévisions à long terme ne sont pas possibles, car tout peut être bouleversé dans les mois à venir. Alors que de nombreux changements planifiés à l'avance se sont accélérés depuis avril 2020, la récession économique mondiale, avec toutes ses conséquences, ajoute à l'insécurité sanitaire et économique. Les gens priorisent leurs besoins différemment. Les besoins physiologiques et de sécurité de base de la pyramide de Maslow, auparavant considérés comme acquis dans de nombreuses parties du monde et souvent éclipsés par les besoins sociaux et de réalisation de soi, sont maintenant devenus une priorité absolue pour les clients et les entreprises, y compris les entreprises hôtelières. L'expérience client ne peut plus être déterminée par les facteurs dans lesquels les universitaires et les gestionnaires ont investi, tant sur le plan théorique que pratique, à ce jour ; des recherches plus approfondies sont donc souhaitables.

Cette étude met en évidence la manière dont les directeurs d'hôtel investissent dans les points de contact physiques et numériques contrôlés par l'entreprise pour créer des expériences client sûres. Plus précisément, les mesures hôtelières conçues en réponse à la pandémie de Covid-19 comprennent des mesures d'hygiène et de protection, une réorganisation interne du travail, une réorganisation des services, des investissements dans la technologie et les innovations numériques, une réorganisation des temps d'attente des clients, une formation du personnel et une communication actualisée. Les principaux effets attendus des mesures hôtelières soucieuses de la sécurité liées à la COVID-19 sur l'expérience client visée sont l'assurance, la rapidité, la proximité et l'intimité. La technologie et les innovations numériques améliorent l'expérience

hôtelière globale en permettant aux clients de bénéficier d'une prestation de services rapide et efficace. Les restrictions et les réorganisations découlant de la réponse des hôtels à la pandémie peuvent aider les hôtels à redéfinir une nouvelle normalité, avec des effets positifs sur l'expérience client prévue au fil du temps. Les leçons tirées de la gestion de cette crise sans précédent serviront de référence pour les hôtels en cas de futures épidémies.

Cette étude présente certaines limites qui peuvent inciter à poursuivre les recherches. Premièrement, cette étude a suivi une approche qualitative et, par conséquent, les résultats des entretiens n'ont pas de signification statistique et ne peuvent pas être généralisés. Par conséquent, une recherche quantitative est nécessaire pour tester l'effet des mesures sur l'expérience client visée selon la perspective des managers. En outre, une seule personne a été interrogée dans chaque hôtel, ce qui donne une perspective subjective de la conception des expériences client. Les recherches futures pourraient surmonter cette limite en interrogeant un plus grand nombre de directeurs de chaque hôtel. Deuxièmement, cette étude s'est concentrée sur l'expérience client prévue, un domaine de recherche intéressant serait d'étendre l'analyse à l'ensemble des clients de l'hôtel de telle sorte que l'expérience conçue, c'est-à-dire l'expérience client prévue, puisse être comparée avec l'expérience client réalisée afin de fournir de nouvelles perspectives empiriques dans les domaines de conception d'expérience des points de contact, du parcours et des éléments physiques et sociaux (Ponsignon et al, 2017) dans la gestion de l'hospitalité. Des études futures pourraient comparer les perceptions des clients de l'hôtel de différents milieux culturels et ceux qui voyagent pour le plaisir plutôt que pour les affaires. D'autres recherches pourraient également porter sur la façon dont les directeurs de restaurant et de bar ont conçu l'expérience client pendant et après la COVID-19 afin de suggérer d'autres solutions possibles pour les hôtels (et vice versa). En outre, étant donné que certains chercheurs (Chen et Chen, 2010 ; Klaus et Maklan, 2013 ; Tapar et al, 2017) ont affirmé que l'expérience client a un impact positif sur la satisfaction du client, une philosophie commerciale concernant la responsabilité et la capacité à répondre aux besoins des clients, et à gérer et prévoir leurs attentes, les prochaines études pourraient examiner comment les mesures de sécurité identifiées par les hôtels influencent la satisfaction du client.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adhikari, A., Bhattacharya, S. (2016). Appraisal of literature on customer experience in tourism sector: review and framework. *Curr. Issues Tour.* 19 (4), 296–321.
- Becker, L., Jaakkola, E. (2020). Customer experience: fundamental premises and implications for research. *J. Acad. Mark. Sci.* 48, 630–648.

- Bergs, Y., Mitas, O., Smit, B., Nawijn, J. (2020). Anticipatory nostalgia in experience design. *Curr. Issues Tour.* 23 (22), 2798–2810.
- Bowden, C., Galindo-Gonzalez, S. (2015). Interviewing when you're not face-to-face: the use of email interviews in a phenomenological study. *Int. J. Dr. Stud.* 10 (12), 79–92.
- Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qual. Res. Psychol.* 3 (2), 77–101.
- Campos, A.C., Mendes, J., Valle, P.O.D., Scott, N. (2018). Co-creation of tourist experiences: a literature review. *Curr. Issues Tour.* 21 (4), 369–400.
- Canestrino, R., Bonfanti, A., Magliocca, P. (2018). Value co-creation in the hospitality industry: learning from the Vascitour experience. *Sinergie Ital. J. Manag.* 36 (107), 23–47.
- Carbone, L.P., Haeckel, S.H. (1994). Engineering customer experiences. *Mark. Manag.* 3 (3), 8–19.
- Castellani, P., Bonfanti, A., Canestrino, R., Magliocca, P. (2020). Dimensions and triggers of memorable tourism experiences: evidence from Italian social enterprises. *TQM J.* 32 (6), 1115–1138.
- Cetin, G & Walls, A. (2016). Understanding the customer experiences from the perspective of guests and hotel managers: empirical findings from luxury hotels in Istanbul, Turkey. *J. Hosp. Mark. Manage.* 25 (4), 395–424.
- Chen, C.F, Chen, F.S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. *Tour. Manag.* 31 (1), 29–35.
- Chien, G.C.L., Law, R. (2003). The impact of the severe acute respiratory syndrome on hotels: a case study of Hong Kong. *Hosp. Manag.* 22 (3), 327–332.
- Creswell, J.W., (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* Sage, Thousand Oaks, CA.
- Creswell, J.W., Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Sage, USA.
- El Azyzy, Y. (2021). L'incidence de la covid-19 sur le perfectionnement des compétences et l'employabilité dans le secteur du tourisme. *Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC.* ISBN: 978-84-9042-431-5, pp 99 – 115 /.
- El Azyzy, Y. (2022). Stratégie de marketing sur les réseaux sociaux : votre page Facebook fait elle ce dont votre hôtel a besoin en 2022. *Premium Travel News.* (11 Mars, 2022)
<http://premiumtravelnews.com/strategies-de-marketing-sur-les-reseaux-sociaux-votrepage-facebook-fait-elle-ce-dont-votre-hotel-a-besoin-en-2022//>
- El Azyzy, Y. (2022). Digitalisation, Personnalisation et Bleisure : Tendances clés du Business Travel. *Premium Travel News,* (17 Janvier, 2022).

<http://premiumtravelnews.com/digitalisation-personnalisation-et-bleisure-tendances-clesdu-business-travel/>

- El Azyzy, Y. (2020) “Le tourisme marocain à l'ère du covid-19, quels éléments seront fondamentaux pour la renaissance d'un nouveau modèle touristique ?”, « Journal of Integrated Studies in Economics, Law, Technical Sciences & Communication JIS.ELTSC » Issue 1,
- Filimonau, V., Derqui, B., Matute, J. (2020). The Covid-19 pandemic and organisational commitment of senior hotel managers. *Int. J. Hosp. Manag.* 91, 102659.
- Ghaderi, Z., Som, A.P.M., Wang, J. (2014). Organizational learning in tourism crisis management: an experience from Malaysia. *J. Travel Tour. Mark.* 31 (5), 627–648.
- Guest, G., Bunce, A., Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field methods* 18 (1), 59–82.
- Gursoy, D., Chi, C.G. (2020). Effects of Covid-19 pandemic on hospitality industry: review of the current situations and a research agenda. *J. Hosp. Mark. Manage.* 29 (5), 527–529.
- Gursoy, D., Chi, C.G., Chi, O.H. (2020). Covid-19 Study 2 Report: Restaurant and Hotel Industry: Restaurant and Hotel Customers' Sentiment Analysis. Would They Come Back? If They Would, WHEN? (Report No. 2). Carson College of Business, Washington State University.
- Hao, F., Xiao, Q., Chon, K. (2020). Covid-19 and China's hotel industry: impacts, a disaster management framework, and post-pandemic agenda. *Int. J. Hosp. Manag.* 90, 1–11, 1026362.
- Hight, S.K., Gajjar, T., Okumus, F. (2019). Managers from “hell” in the hospitality industry: how do hospitality employees profile bad managers? *Int. J. Hosp. Manag.* 77, 97–107.
- Hu, X., Yan, H., Casey, T., Wu, C.-H. (2021). Creating a safe haven during the crisis: how organizations can achieve deep compliance with Covid-19 safety measures in the hospitality industry. *Int. J. Hosp. Manag.* 92, 1–11, 102662.
- Hua, W., Chan, A., Mao, Z. (2009). Critical success factors and customer expectation in budget hotel segment—a case study of China. *J. Qual. Assur. Hosp. Tour.* 10 (1), 59–74.
- Jafari, A., Taheri, B., vom Lehn, D. (2013). Cultural consumption, interactive sociality, and the museum. *J. Mark. Manag.* 29 (15–16), 1729–1752.
- Jiang, Y., Wen, J. (2020). Effects of COVID-19 on hotel marketing and management: a perspective article. *Int. J. Contemp. Hosp. Manage.* 32 (8), 2563–2573.
- Johnston, R., Kong, X. (2011). The customer experience: a road-map for improvement. *Manag. Serv. Qual.: An Int. J.* 21 (1), 5–24.

- Kim, J.-H., Ritchie, B.J.R. (2014). Cross-cultural validation of a memorable tourism experience scale (MTEs). *J. Travel. Res.* 53 (3), 323–335.
- Kim, S.S., Chun, H., Lee, H. (2005). The effects of Sars on the Korean hotel industry and measures to overcome the crisis: a case study of six Korean five-star hotels. *Asia Pac. J. Tour. Res.* 10 (4), 369–377.
- Kim, J.-H., Ritchie, B.J.R., McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. *J. Travel. Res.* 51 (1), 12–25.
- Klaus, P.P., Maklan, S. (2013). Towards a better measure of customer experience. *Int. J. Mark. Res.* 55 (2), 227–247.
- Knutson, B., Beck, J., Him, S., Cha, J. (2006). Identifying the dimensions of the experience construct. *J. Hosp. Leis. Mark.* 15 (3), 31–47.
- Lahouel, B.B., Montargot, N. (2020). Children as customers in luxury hotels: what are Parisian hotel managers doing to create a memorable experience for children? *Int. J. Contemp. Hosp. Manage.* 32 (5), 1813–1835.
- Lebart, L., Salem, S. (1994). *Statistique Textuelle*. Dunod, Paris.
- Lu, C., Berchoux, C., Marek, M.W., Chen, B., 2015. Service quality and customer satisfaction: qualitative research implications for luxury hotels. *Int. J. Cult. Tour. Hosp. Res.* 9 (2), 168–182.
- Manoharan, A., Singal, M. (2019). Organizational effectiveness in hospitality: managers perspectives. *Int. J. Hosp. Manag.* 80, 123–125.
- Nobar, H.B.K., Rostamzadeh, R. (2018). The impact of customer satisfaction, customer experience and customer loyalty on brand power: empirical evidence from hotel industry. *J. Bus. Econ. Manag.* 19 (2), 417–430.
- Pencarelli, T., Conti, E., Splendiani, S. (2017). The experiential offering system of museums: evidence from Italy. *J. Cult. Herit. Manag. Sustain. Dev.* 7 (4), 430–448.
- Ponsignon, F., Durrieu, F., Bouzdine-Chameeva, T. (2017). Customer experience design: a case study in the cultural sector. *J. Serv. Manag.* 28 (4), 763–787.
- Pullman, M.E., Gross, M.A. (2004). Ability of experience design elements to elicit emotions and loyalty behaviors. *Decis. Sci.* 35 (3), 551–578.
- Rivera, M.A. (2020). Hitting the reset button for hospitality research in times of crisis: covid19 and beyond. *Int. J. Hosp. Manag.* 87, 1–2, 1025282.
- Rosenbaum, M.S., Otolara, M.L., Ramírez, G.C. (2017). How to create a realistic customer journey map. *Bus. Horiz.* 60 (1), 143–150.

- Roth, A.V., Menor, L.J. (2003). Insights into service operations management: a research agenda. *Prod. Oper. Manag.* 12 (2), 145–164.
- Ryu, K., Lehto, X.Y., Gordon, S.E., Fu, X. (2018). Compelling brand storytelling for luxury hotels. *Int. J. Hosp. Manag.* 74, 22–29.
- Shin, H., Kang, J. (2020). Reducing perceived health risk to attract hotel customers in the Covid-19 pandemic era: focused on technology innovation for social distancing and cleanliness. *Int. J. Hosp. Manag.* 91, 1–9, 102664.
- Sigala, M. (2020). Tourism and Covid-19: impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *J. Bus. Res.* 117, 312–321.
- Strauss, A.L., Corbin, J.M. (1998). *Basics of Qualitative Research: Procedures and Techniques for Developing Grounded Theory*. Sage, Thousand Oaks, CA.
- Svabo, C., Larsen, J., Haldrup, M., Bærenholdt, J.O. (2013). Experiencing spatial design. In: Sundbo, J., Sørensen, F. (Eds.), *Handbook on the Experience Economy*. Edward Elgar Publishing. http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=14875.
- Tapar, A.V., Dhaigude, A.S., Jawed, M.S. (2017). Customer experience-based satisfaction and behavioural intention in adventure tourism: exploring the mediating role of commitment. *Tour. Recreat. Res.* 42 (3), 344–355.
- Tasci, A.D., Pizam, A. (2020). An expanded nomological network of experiencescape. *Int. J. Contemp. Hosp. Manage.* 32 (3), 999–1040.
- Tse, A.C.B., So, S., Sin, L. (2006). Crisis management and recovery: how restaurants in Hong Kong responded to SARS. *Int. J. Hosp. Manag.* 25 (1), 3–11.
- Tussyadiah, I.P. (2014). Toward a theoretical foundation for experience design in tourism. *J. Travel. Res.* 53 (5), 543–564.
- Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2017). Service-dominant logic 2025. *Int. J. Res. Mark.* 34 (1), 46–67.
- Vigolo, V. (2017). *Older Tourist Behavior and Marketing Tools*. Springer, Cham, Switzerland.
- Voss, C., Roth, A.V., Chase, R.B. (2008). Experience, service operations strategy, and services as destinations: foundations and exploratory investigation. *Prod. Oper. Manag.* 17 (3), 247–266.
- WHO. (2020a). Operational Considerations for Covid-19 Management in the Accommodation Sector, 31 March. Retrieved September 10, 2020 from. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/>.
- World Bank, (2020). *Global Economic Prospects*. June. Washington, DC. Retrieved September 10, 2020 from. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748>.

Zomerdijk, L.G., Voss, C.A. (2010). Service design for experience-centric services. *J. Serv. Res.* 13 (1), 67–82.